

Open-Access-Büro Berlin

5 | Brandenburg

Linda Martin Maïke Neufend Maxi Kindling

Published on: Mar 21, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-brandenburg>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Das Land Brandenburg setzt sich gemeinsam mit den Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler*innen für den uneingeschränkten Zugang zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen ein. In Fortschreibung der “Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg” [1] hat die brandenburgische Landesregierung mit dem “Digitalprogramm 2025” [2] ihre Digitalstrategie weiterentwickelt. Ein Bestandteil und zugleich eine der Maßnahmen ist die Umsetzung der Open-Access-Strategie auf Landesebene [3].

Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg

MWFK_Open_Access.pdf
2 MB

Um den Transformationsprozess zu beschleunigen, förderte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Entwicklung der Open-Access-Strategie für das Land gezielt in einem gesonderten Projekt. Die Strategie wurde unter der Leitung von Professorin Ellen Euler in einem partizipativen Prozess entwickelt. Die Erarbeitung des Strategiedokuments erfolgte unter breiter Beteiligung von Akteur*innen aus Brandenburger Einrichtungen aus der Wissenschaft, Forschung, Kultur, Politik und Zivilgesellschaft [4].

Fakten und Zahlen zum Bundesland¹

8	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
11	private, staatlich anerkannte Hochschulen
31	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Brandenburg ist das [Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur](#) (MWFK), Referat 23: Wissenschaftliche Karriereförderung, Studentische Angelegenheiten, Studentenwerke, Bibliotheken, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, für Open Access zuständig. Die Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg unterstützt die Landeseinrichtungen auf ihrem Umsetzungsweg hin zu mehr Offenheit in der Wissenschaft. Dazu gehört die Etablierung einer Kultur der Offenheit in Wissenschaft und Forschung, die Erhöhung der Sichtbarkeit des wissenschaftlichen Outputs des Landes, die Erleichterung des Wissenstransfers und die Steigerung der Effizienz durch Erleichterung der Nachnutzung von Forschungsergebnissen. Leitend steht die lokale und operative Umsetzung der Ursprungsidee der Open-Access-Bewegung: Publikationen von Angehörigen wissenschaftlicher Einrichtungen in Brandenburg sollen künftig, wann immer möglich, Open Access erscheinen. Dafür beinhaltet die Strategie einen Maßnahmenkatalog, an dem sich die beteiligten Akteur*innengruppen, Wissenschaftler*innen, Hochschulen, Infrastruktureinrichtungen und die

Landesregierung beim Ziel einer Erhöhung des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen orientieren können [5].

Die Hochschulbibliotheken sollen die Gründung eines Hochschulverlags für das Land Brandenburg erwägen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur soll die Möglichkeit prüfen, eigene Veröffentlichungen zukünftig Open Access und unter freier Lizenz verfügbar zu machen. Die in der Strategie formulierten Zielstellungen und Maßnahmen wurden im Rahmen der Hochschulverträge (2019–2023) aufgegriffen [6].

Im 2019 zwischen SPD, CDU und GRÜNEN geschlossenen Koalitionsvertrag ist der weitere Ausbau des freien Zugangs zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen verankert: “Die Koalition wird den öffentlichen Zugang zu digitalen Lehr- und Lernformaten und zu Forschungsdaten und deren Nutzbarkeit im Wissenschaftsbereich im Rahmen der Open-Access-Strategie des Landes erweitern” [7].

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Das zentrale Element für die Begleitung der formulierten Maßnahmen zur Open-Access-Transformation ist die in der Strategie angekündigte [Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg](#) (VuK). Diese wird seit Frühjahr 2021 mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur gefördert. Die VuK unterstützt die Einrichtungen bei der Umsetzung von Open-Access-Maßnahmen auf lokaler Ebene, insbesondere durch Kompetenzentwicklungsangebote für das mit Open Access befasste Personal an den Einrichtungen, durch fachliche und strategische Beratung, durch Initiierung, Koordinierung und Sichtbarmachung von Open-Access-Initiativen und durch enge Kooperation mit Vorhaben zu Open Access in anderen Bundesländern einerseits sowie zu verwandten Themenfeldern andererseits (z. B. Open Culture) [8].

Zur Förderung von Open-Access-Monografien stellt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur darüber hinaus zwischen 2021 und 2023 pro Jahr 100 Tsd. Euro für einen landesweiten Publikationsfonds zur Verfügung, der von der VuK verwaltet wird [9].

Die [Vernetzungs- und Kompetenzstelle](#) ist der zentrale Anlaufpunkt zum Thema Open Access und für angrenzende Bereiche der offenen Wissenschaft im Land Brandenburg.

Vernetzungsaktivitäten

Die an Open Access interessierten Akteur*innen im Land Brandenburg tauschen sich regelmäßig im Rahmen des Netzwerks “Offenheit in Wissenschaft, Forschung und Kultur” Brandenburg aus. Im Land Brandenburg wurde im Rahmen der Arbeitspakete der VuK, [Publikationsfonds für Open-Access-Monografien](#) und [Open Access Monitoring](#), zwei Arbeitsgemeinschaften mit thematischem Zuschnitt gebildet. Mitglieder der AGs sind jeweils mandatierte Vertreter*innen der Hochschulbibliotheken. Ein regelmäßiger Austausch findet zudem mit den Landesvernetzungsstellen in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie Partner*innen im

Saarland statt. Die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Brandenburg und das Open-Access-Büro Berlin organisieren seit 2021 unter Beteiligung weiterer Akteur*innen jährlich die Veranstaltungsreihe “[Quo vadis offene Wissenschaft in Berlin und Brandenburg](#)” [10].

Brandenburg nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [11] mitgewirkt.

Die VuK nimmt außerdem an einigen von dem bundesweiten Projekt und Portal [open-access.network](#) organisierten digitalen Fokusgruppen aktiv teil.

Assoziierte Themen

Im Jahr 2022 hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie die Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsident*innen (BLHP) eine gemeinsame Forschungsdatenstrategie verabschiedet [12]. Mit den drei Handlungsfeldern lokaler Kompetenzaufbau, landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste sowie Vernetzung und Transfer verfolgt die Strategie das Ziel, ein institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM) an den Hochschulen aufzubauen [12].

Aus der 2019 gegründeten Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) der acht Hochschulen entstand das Projekt [Institutionalisierung des Forschungsdatenmanagements in Brandenburg](#) (IN-FDM-BB), welches seit 2022 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 2,44 Mio. Euro gefördert wird [13].

Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg

[MWFK Forschungsdatenstrategie Barrierefrei.pdf](#) 2 MB

An der Universität Potsdam wurde seit 2020 das Vorhaben “BrandenbOERg” [14] im Bereich offener Bildungsressourcen vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur gefördert. Das Projekt zielt darauf, die Verwendung von Open Educational Resources (OER) an den Hochschulen Brandenburgs und die Erarbeitung eines landesweiten OER-Standards voranzutreiben. Zudem werden Handlungsempfehlungen für das Land Brandenburg und ihre Hochschulen entwickelt [15].

Good Practices

AG Publikationsfonds für OA-Monografien Brandenburg und AG OA Monitoring Brandenburg

Die beiden Arbeitsgruppen treffen sich regelmäßig, um die beiden transformativen Handlungsfelder in Brandenburg zu diskutieren und voranzubringen. Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Partizipation aus.

Open-Science-Leitlinien an der Universität Potsdam

Durch die 2023 verabschiedeten Open-Science-Leitlinien übernimmt die Universität Potsdam die Verantwortung für den Kulturwandel hin zu einer offenen Wissenschaft. Die Leitlinien dienen als Rahmenwerk für Forschende und Lehrende, um die Prinzipien von Open Science in ihre Arbeit zu integrieren. Die Universität Potsdam unterstützt aktiv Open-Science-Praktiken wie Open Access-Publikationen, Forschungsdatenmanagement und die Nutzung offener Bildungsressourcen. Die [Open-Science-Webseite](#) der Universität informiert Forschende, Studierende und Lehrende über die Themenfelder umfassend und ermöglicht nach dem Prinzip eines One-Stop-Shops Anfragen und Beratungsbedarfe der Hochschulmitglieder an die jeweiligen Expert*innen der Hochschule zu verteilen und beantworten zu lassen [16].

Data Stewards

Ziel des Projekts "[Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg](#)" (IN-FDM-BB) ist die Institutionalisierung eines nachhaltigen Forschungsdatenmanagements an den brandenburgischen Hochschulen. Dies soll durch einen systematischen und kooperativen lokalen Kompetenzaufbau sowie den landesweiten Aufbau gemeinsamer Dienste und Dienstleistungen erreicht werden. Durch die Anstellung von Data Stewards soll Forschungsdatenmanagement an den Hochschulen etabliert werden [17].

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 2024. Hochschulen. <https://web.archive.org/web/20240324173149/https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/wissenschaft/hochschulen/>; Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 2024. Forschung. <https://web.archive.org/web/20240827124259/https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/forschung/>. ↵

References

1. Land Brandenburg. (2018). *Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg. Beschluss der Landesregierung vom 11.12.2018*. Retrieved from <https://perma.cc/LPX6-AY2M> ↵
2. Landesregierung Brandenburg. (2022). *Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025. Digital. Vernetzt. Gemeinsam*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240512084736/https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2023/10/Digitalprogramm_BB_2025_Online-BF.pdf ↵

3. Euler, E. (2019). *Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2581782> ↵
4. Eppelin, A., & Kaden, B. (2021). Open-Access-Transformation in Brandenburg: Eine partizipativ erarbeitete Strategie geht in die Implementierungsphase. *Offen und vernetzt für alle: Beiträge zur Open-Access-Roadshow Schleswig-Holstein*. <https://doi.org/10.38072/978-3-928794-59-6/p4> S. 27-36. ↵
5. Euler, E. (2019). *Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg*. <https://doi.org/10/gg9237> S. 11 ff. ↵
6. Ministerium für Wissenschaft Forschung und Kultur. (2019). *Hochschulrahmenvereinbarung/Hochschulverträge 2019-2023*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230301141954/https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/wissenschaft/rechtliche-grundlagen-zentrale-dokumente/> ↵
7. SPD Brandenburg and CDU Brandenburg and Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg. (2019). *Ein neues Kapitel für Brandenburg. Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit. Gemeinsamer Koalitionsvertrag*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231114121343/https://brandenburg.de/media/bb1.a.3833.de/Koalitionsvertrag_Endfassung.pdf ↵
8. Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg. (n.d.). *Über uns*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20220313075336/https://open-access-brandenburg.de/ueber-uns/> ↵
9. Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg. (2023). *Publikationsfonds für Open-Access-Monographien*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20221224230739/https://open-access-brandenburg.de/fonds/> ↵
10. Open-Access-Büro Berlin. (2023). Quo vadis offene Wissenschaft in Berlin und Brandenburg: Open Access Week 2023/24 (#OAWeekBBB) – Open Access Blog Berlin. Retrieved from <https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/2023/05/23/oa-week-bbb-3/> ↵
11. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵
12. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. (2022). *Forschungsdatenstrategie*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240217142413/https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/service/pressemitteilungen/ansicht/~18-07-2022-forschungsdatenstrategie> ↵

13. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. (2024). *MWFK- Pressemitteilung: IN-FDM-BB startet – FDM-BB*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240310023447/https://fdm-bb.de/2022/11/03/mwfk-pressemittteilung-in-fdm-bb-startet/> ↵
14. Universität Potsdam. (2020). *Projekt BrandenbOERg*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230923201852/https://www.uni-potsdam.de/de/oer/brandenboerg> ↵
15. Universität Potsdam. (2021). *Handlungsempfehlungen zum Umgang mit offenen Bildungsmaterialien (OER) an Brandenburger Hochschulen*. Potsdam. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231213081754/https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/oer/files/BrandenbOERg_-_Handlungsempfehlungen_2021.pdf ↵
16. Universität Potsdam. (2023). *Open-Science-Leitlinien der Universität Potsdam*. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-59489> ↵
17. TH Wildau. (2023). *Akademische Mitarbeiterin / akademischen Mitarbeiter (w/m/d) – Data Steward – für die Leitung des Teilprojekts im brandenburgweiten BMBF-Verbundprojekt „IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ der Technischen Hochschule Wildau*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240326114913/https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.1033759.de> ↵